

BOLA TARBIYASIDA O‘YINCHOQNING AHAMIYATI.

Qo‘ldasheva Ro‘zixon Tojiboy qizi

Andijon davlt pedagogika instituti

Maktabgacha ta‘lim yo‘nalishi 2-bosqich talabasi.

Annotatsiya: Bu maqolada o‘yinchoq bolalarni turli rang – barang harakatlarga undaydi va bolaning faol harakatga bo‘lgan ehtiyojini qondiradi. Tezkor javob reaksiyasini, harakatlarning aniqligini va muvofiqlashishni rivojlantiradi. Axloqiy his tuyg‘ularni shakillantirishda qo‘g‘irchoq muhim ahamiyatga egaligi haqida so‘z boradi.

Kalit so‘z: o‘yinchoq, tarbiya, axloqiy his-tuyg‘u, mehribonlik, e‘tibor, idrok, qo‘g‘irchoq.

O‘yinchoq bola hayotining yo‘ldoshi, uning quvonchi manbayidir. U nafaqat o‘yin quroli balki bolalar o‘yinida sherik, o‘rtoq, kattalar qo‘lida esa tarbiyaning muhim qurolalridan biridir. O‘yinchoq o‘yin yaratishda tishda ishtirok etadi, bolaning o‘ziga xos sherigi sifatida namoyon bo‘ladi, uning shaxsiga katta ta‘sir o‘tkazadi. U bolaga shunchalik yaqinki, bola o‘z o‘yinchoqlarini sevadi, ularga bog‘lanib qoladi, shu tufayli u o‘zini atrofdago hayotining to‘laqonli azosi deb hisoblaydi. To‘g‘ri tanlangan o‘yinchoqlar bolaning aqliy rivojlanishiga yordam beradi. Xalq pedagogikasida o‘yinchoqlarning butun bir sisyemasi ishlab chiqilgan. Ular bilan ammalga oshiriladigan o‘yinlar bolaning sensor qobilyatlarini rivojlantirishga qaratilgan.

“Yoshlarning ma‘naviy olamini bolalikdan boshlab ezgu g‘oyalar asosida shakillantirish va kamol topdirish haqida gap borganda, muhim bir masala haqida to‘hyalib o‘tish o‘rinli deb o‘ylayman. U ham bo‘lsa dunyoga hayrat ko‘zi bilan

boqib, unda o‘zgacha ma’no topishga intilayotkan murg’ak farzantlarimizning qiziqishi va hisiyotlariga mos qo‘g’irchoq va o‘yinchoqlarning ishlab chiqarish masalasidir. Bir qaraganda bu muamoni arzimas narsa bo‘lib tuyilishi mumkin. Lekin har qaysi go‘dak ilk bor olamni o‘z atrofidagi o‘yinchoqlar orqaliy anglashini inobatga oladigan bo‘lsak, ularning inson tarbiyasidagi o‘rni beqiyos ekanligini ayon bo‘ladi.

Farzandlarimizning milliy hunarmadchiligimiz asosida yaratilgan o‘yinchoqlarni o‘ynashsa, ularning tarbiyasiga ijobiy tasir etkan bo‘lar edik” degan fikirni mamlakatimizning Birinchi Prezidenti I.A Karimov “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” asarida takidlaydi. Darhaqiqat, go‘dakning ulg‘ayib kelajakda qanday yo‘ldan borishi o‘zining hayot tarzi qanday axloqiy – ma’naviy asoslarga qurishi ham uning bolalikda qanday o‘yinchoqlar o‘ynaganligi bilan belgilanadi. Har bir xalqning o‘yinchog‘i o‘zining pedagogik badiiy va amaliy an‘anasiga egadir. O‘yinchoq hamma millat xalqlariga hurmat hisini tarbiyalashi lozim. O‘yinchoqa quyidagi talablar qo‘yiladi: pedagogik talab, gigiyenik talab, badiiy talab. Pedagogik talab. O‘yinchoq obrazi va mazmunining bola tarbiyasiga muvofiqligi, jamiyatimiz g‘oyasi nuqtayi nazariga mos kelishi, g‘oyaviy jihadan qimmatligi bo‘lishi pedagogik talabning muhim belgisi hisoblanadi. O‘yinchoq bolada oliy janob tuyg‘ular uyg‘otish boshqa millat bolari bilan do‘stona munosabatlarni tarbiyalash, voqeallika nisbatan oliy janob tuyg‘ular uyg‘otish, ijobiy axloqiy tajriba to‘plashga yordam berishi lozim. Obrazliy o‘yinchoqlar real haqiqatni ifoda etadi, biyum, uning xususiyatlari va hayotdagi ahamiyatini aks ettiradi.

Gigeyenik talablar. O‘yinchoq qanday materialdan va rangdan tayyorlanganligi, bolaning hayotiga hech qanday xavf solmasligi yaxshi tozalanishi, aosiyl talablardan biri hisoblanadi. Badiiy talablar. Shakl, jihatdan to‘ldirib takidlab, o‘yinchoqning badiiy ifodaliligini oshiradi. O‘yinchoqlarning tuzilishi va bezalishi bolalarning turli yosh bosqichlarida idrok etishi

xususiyatlariga to'la kelmog'I lozim. To'g'ri tanlangan o'yinchoq – bolaning jismoniy, axloqiy, aqliy va badiiy – estetik tarbiyasi rivojiga ijobiy tasir ko'rsatadi. Bolani aqliy jihadan tarbiyalashda didaktik o'yinchoqlarning butun bir tizimi katta ahamiyat kasb etib, sensor va nutq rivojiga ta'sir etadi fikirlash jarayonlari va diqqatni tarbiyalaydi, buyum va uning xususiyatlariga, qurilishiga bo'lgan qiziqishi shakilanadi, bilim tushunchalari boyib boradi. hosil qiladi, birgalika o'ynash tuyg'usini uyg'otadi va ijobiy xis – tuyg'ularini tarkib toptiradi. L.S. Vigodskiy o'yin bolaning ichki ijtimoiy dunyosi, ijtimoiy buyurtmalarni o'zlashtirish vositasi sifatida ta'riflaydi.

Harqanday o'yin muayyan vazifalarni bajaradi;

- maftumkorlik;
- kommunikativlik;
- o'z imkoniyatlarini amalga oshirish ;
- tashxis;
- o'yin ishtirokchilari o'rtasidagi muloqot;
- ijtimoiylashuv;
- erkin rivojlantiruvchi faoliyat, ya'ni bola o'yinni o'zi tanlaydi, unda faol ishtirok etadi. Bunda birinchi navbatda, yakuniy natija emas, balki o'yin jarayoni bolalar uchun muhim ahamiyatga ega;
- ijodiy xarakteri, ya'ni o'yin jarayonida bolalar uchun ijod qilishga katta imkoniyatlar mavjud;
- emotsional ta'sir – bola o'yinda markaziy o'rin egalashini xohlaydi, g'olib bo'lishga intiladi, bu bolaning faoliyatini oshirishga yordam beradi;

- asosiy va qo'shimcha qoidalar o'yin mazmuni, uning mantiqiy ketma-ketligini belgilaydi.

O'yin strukturasi maqsad, rejalashtirish, maqsadga erishish, natijani tahlil qilish kabi komponentlar kiradi. O'yining eng asosiy xususiyati uning ijodiyligidir. U o'zaro kurashish, musobaqalashish, raqobat shaklida namoyon bo'ladi. O'yinlar faoliyatini motivatsiyalash o'yin xarakterini musobaqalashish shartlari, shaxsning o'zini namoyon qila olishi, o'z imkoniyatlarini amalga oshirish ehtiyojlarini qondirishdan kelib chiqadi.

Jarayon sifatida o'yin tuzilmasi G.K. Selevko ta'biricha quyidagilarni qamrab oladi.

- o'ynash uchun olingan rollar;
- bu rollarni ijro etuvchi vositasi bo'lgan o'yin harakatlari;
- haqiqiy narsalarni shartlarga almashtirish;
- o'yinda ishtirok etuvchilarning real o'zaro munosabatlari;
- o'yinda shartli ravishda yaratilgan sujet.

Har qanday texnologiyada, jumladan, o'yin texnologiyalarida ham, o'quv maqsadi aniq belgilanishi zarur. Bu o'yin faoliyatining asosiy negizidir. Maqsad to'g'ri qo'yilishi uchun tarbiyachi bolaga nimani o'rgatmoqchi bo'lganligini bilishi kerak. Bitta mashg'ulotda bitta maqsad qo'yilishi maqsadga muvofiq. O'yin texnologiyalari ayniqsa, bog'cha bolalari uchun rivojlantiruvchi maqsadlarni bolaning idrok, xotira, diqqat, tafakkurini rivojlantirish amalga oshirish ham mumkin. Bunda o'yin jarayonida yakuniy natija muhimroq bo'ladi.

Pedagog A.S. Makarenko, "O'yinchoq o'yining "material asosi" o'yinchoq o'yinni yaratishda ishtirok etadi, bolaning o'ziga xos sherigi sifatida namoyon bo'ladi, uning shaxsiga ta'sir ko'rsatadi", - deb ta'kidlaydi. Rus pedagoglari o'yinchoq bolalarga atrofdagi mavjud voqelikni o'rganishga yordam beradigan,

ranglar, buyumlar ko‘lamini ularning materilalarini farqlash malakasini rivojlantiruvchi vosita deb ta’kidlab, bola dunyoqarashini kengaytirishdagi ahamiyatini ko‘rsatib beradilar. Xalq pedagogikasida o‘yinchoqlarning butun bir tizimi ishlab chiqilgan bo‘lib, bu bolaning sensor qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan. O‘yinchoqlar bolalarda – ma’naviy – axloqiy tuyg‘ularini mehrbonlik, avaylash, e’tiborlik shakilantiradi, atrof – muhitga ijobiy munosabatni uyg‘otadi. O‘yinchoqlar tanlashda bolaning yosh va individilal xususiyatlari, qiziqishlari, istaklari hisobga olinadi. Maqsadga qaratilgan bundany yondashuv – o‘yinchoq tanlashga bo‘lgan talabni yanada oshiradi. Asosan pedagogik, gigiyenik, badiiy talab orqaliy o‘yinchoq tanlanadi. O‘yinchoqlar bolalar o‘yinini rivojalntirish uchun katta ahamiyatga ega bo‘lganligi sababliy, ularni tanlashga e’tibor berish kerak. Ota – onalarga bolalar o‘yinchoqlarini tanlashga yordam beradigan pedagoglar, pisixologlar, va tarbiyachilar ularning e’tiborini tashqi o‘yinchoqlarga qaratish kerak. O‘yinchoqlarning jozibadorligi, albatta uning pedagogic qiymati va bolaning salomatligi uchun xavsizligi bilan bog‘liq bo‘lishi kerak.

O‘yinchoqlarda quyidagilar bo‘lmasligi kerak:

1. bolani tajavuzkor harakatlarga undash;
2. rollarni sheriklar tengdoshlar va kattalar o‘ynaydigan va syujet o‘inchoqlari qo‘g‘irchoqlar, hayvonlar, bo‘lgan o‘yin qahramonlariga odamlar, hayvonlar, nisbatan shavqatsizlik namoyon bo‘lishiga olib keladi;
3. axloqsizlik va zo‘ravonlik bilan bog‘liq fitnlarni qo‘zg‘atish;
4. bolalik vakolatidan tashqari jinsiy masalalarga nosog‘lom qiziqish uyg‘otish.

Xulosa qilib aytmochimanki, o‘yinchoqlar bolaning aqliy, jismoniy va estetik rivojlanishida ajralmas qisimdir. Va o‘yinchoqlarni yaratishi tarixiga asoslanib, biz ular kutulmagan paydo bo‘lmaganligini tushunamiz. O‘yinchoqlar butun tarixiy rivojlanish davrida yaratilgan bo‘lib, ular yaratilgan davr hayotida va atmosferasini aks etiradi. Shunday qilib bolalar

bizning hayorimizdagi eng muhim va qimmat baho narsa ekanligidan kelib chiqib, o‘yinchoq ishlab chiqaruvchi o‘zlarining ishlariga imkon qadar yaxshi munosabatda bo‘lishlarini va bolalarga olib keladigan quvonchni qadirlashlarini istardim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. I.A. Karimov. Barkamol avlod orzisi. T., “Sharq” 1999.
2. Elkonin D.B. O‘yin psixalogiyasi. – M., 1999.
3. Sh. Sodiqova. Maktabgacha pedagogika.T., “Methodist” 2023.
4. I.A. Karimov. Barkamol avlod – O‘zbekiston taraqqiyot poydevori. T., “Sharq” 1998.
5. F.R. Qodirova, Sh.Q. Toshpo‘latova, N.M. Kayumova, M.N. A‘zamova ,Maktabgacha pedagogika. T., “Tafakkur” 2019.